

Grupo 2: Processos globais e transformações tecno-produtivas

2.2 Cadeias globais e tensões territoriais

**A inserção do Brasil nas Cadeias Globais de Valor: panorama e implicações
produtivas do período 2013–2022**

Larissa Naves de Deus. Apellido: Dornelas

ID ORCID: 0000-0002-8852-4313

Doutora em Economia

Universidade Federal do Paraná – UFPR, País: Brasil.

Adscripción a projecto de investigación: Globalização econômica e financeira.

larissanaves@ufpr.br

Daniel. Apellido: Ahrens

ID ORCID: 0009-0006-4845-373X

Mestre em Economia

Universidade Federal do Paraná – UFPR, País: Brasil

Adscripción a projecto de investigación: Globalização econômica e financeira.

daniel.ahrens@ufpr.br

Luis Claudio. Apellido: Krajevski

ID ORCID: 0000-0001-5003-9665

Doutor em Desenvolvimento Regional.

Universidade Federal do Paraná – UFPR, País: Brasil. Adscripción a projecto de investigación: Globalização e Território.

luisck@ufpr.br

Palavras-chave: Cadeias Globais de Valor; Economia Brasileira; Países Periféricos; Reprimarização.

Objetivo do trabalho

A ampliação do comércio internacional, junto ao avanço do processo de globalização e de fragmentação produtiva, modifica as formas de inserção dos países na economia mundial e, conseqüentemente, influencia a economia brasileira. Deste modo, objetiva-se examinar a participação do Brasil nas Cadeias Globais de Valor na última década (2013-2022).

Metodologia e análise de dados

Para a realização da presente pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica-documental buscando compreender o fenômeno das Cadeias Globais de Valor – CGV nos últimos anos. Inicialmente foram revisitadas as contribuições teóricas de Gereffi (1999), Nonnenberg

(2014), Ferreira e Schneider (2015), Carneiro (2015) e Baumann (2022) sobre a nova configuração do comércio mundial pautada nas CGV. Posteriormente, a partir do método estatístico, foram selecionados indicadores econômicos visando captar o desempenho macroeconômico e o panorama externo da economia brasileira entre 2013-2022, especialmente no que diz respeito à sua participação nas CGV e à complexidade econômica de seu comércio neste período.

O estudo se refere ao período 2013-2022, série mais recente com dados consolidados. Contudo, alguns indicadores selecionados ainda não tiveram os dados disponíveis em relação a 2022, de modo que, nestes casos, foi utilizado o dado disponível mais atualizado. Os principais indicadores selecionados foram: taxa de crescimento da economia brasileira, taxa de câmbio, balança comercial, perfil das exportações e importações, índice de complexidade econômica e indicadores relacionados às CGV. Os dados foram obtidos junto ao ComexStat (MDIC), World Economic Outlook database (FMI), The Observatory of Economic Complexity (OEC) e OECD Stat (OECD). Após a compilação dos dados foram efetuadas análises visando compreender o panorama externo brasileiro e sua inserção nas CGV. Este exame permitiu mensurar a amplitude das mudanças recentes para o país no contexto do comércio internacional, assim como as decorrentes implicações produtivas.

O artigo se inicia com uma breve contextualização a respeito do comércio internacional, com destaque para aspectos relativos à atual configuração produtiva mundial pautada nas CGV. Em seguida são exibidos os indicadores econômicos a respeito da macroeconomia brasileira no período em questão. Posteriormente são examinados os indicadores que retratam o panorama da economia brasileira no contexto do comércio mundial, incluindo a complexidade econômica e os indicadores referentes à sua participação nas CGV. Por fim, tem-se as considerações finais.

Problema, hipóteses e resultados

Embora com oscilações, o Brasil ostenta um Produto Interno Bruto (PIB) que se coloca entre os maiores do mundo, atingindo a 9ª posição no ranking mundial em 2023, na ordem de US\$ 2,17 trilhões (UOL, 2024). Todavia, parte significativa desta produção está baseada na agropecuária, a qual é expressiva quando se observa a pauta de exportações do país. Por outro lado, o país mantém relativa dependência de produtos de maior valor agregado, haja vista sua pauta importadora. Dessa maneira, a indagação primária deste estudo é verificar a participação da economia brasileira no comércio internacional considerando suas pautas de exportação e importação e a inserção do país nas CGV.

A hipótese inicial é de que a economia brasileira, ainda que expressiva no cenário mundial,

apresenta baixa complexidade, sendo que a agropecuária se sobressai num contexto de desindustrialização do país. Esta condição contribui para a produção de mercadorias com menor valor agregado, estimulando maior participação do agronegócio na balança comercial. Inicialmente examinou-se o comportamento da economia brasileira no período 2013-2022. Nestes dez anos a economia brasileira recuou em três: 2015 e 2016 (fruto da crise econômica) e 2020 (decorrente da pandemia do COVID-19) (FMI, 2023). Por sua vez, o balanço de pagamentos apresenta déficit em toda a série, enquanto a balança comercial foi deficitária apenas em 2013 e 2014 (MDIC, 2023). Esta, inclusive, apresentou resultados crescentes no fim do período analisado.

A respeito das exportações, destaca-se a relevância dos “produtos minerais” e “produtos do reino vegetal”. Somados, estes produtos representam 48% da pauta das exportações brasileiras em 2022. No mesmo período, a pauta de importações registra que o conjunto de “produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas” e as “máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes” atinge 50% do total importado (MDIC, 2023). Desse modo, as pautas de exportações e importações brasileiras reforçam a ideia de uma possível reprimarização econômica.

A análise do Índice de Complexidade Econômica revela uma piora no período, sendo o melhor resultado observado no primeiro ano da série, 2013. Desde então observa-se a redução da complexidade econômica do país (OEC, 2023). A respeito das CGV, quando se analisa o índice de participação do Brasil, houve certa estabilidade nos anos analisados (2013-2020, sendo este o último ano com dados disponíveis). Com relação ao encadeamento nas CGV, a participação brasileira é maior no encadeamento para frente (OECD, 2023). Isso significa que o país participa da dinâmica das CGV como fornecedor especialmente de matérias-primas e produtos de menor valor agregado.

O estudo confirma a hipótese de que a maior competitividade brasileira está centrada em *commodities* agrícolas e minerais. Estes produtos são essenciais para o superávit comercial verificado nos últimos anos e sua relevância corrobora a concepção de reprimarização da economia brasileira. Além disso, indica que o Brasil se destaca nas CGV através destas *commodities*. A piora no indicador de complexidade econômica aponta também para a redução da produção de artigos sofisticados voltados à exportação. Assim, embora a inserção de países em desenvolvimento nas CGV contribua em certa medida para o crescimento econômico, esta participação, para o Brasil, não tem sido suficiente para desenvolver setores que geram maior valor agregado, reforçando assim sua posição periférica no comércio mundial.

Novidade e relevância

O estudo permitiu identificar o comportamento macroeconômico e externo da economia brasileira na última década (2013-2022). A perspectiva de uma reprimarização da economia é ratificada devido à importância das *commodities* agrícolas e minerais na pauta exportadora brasileira frente a uma dependência de importações de produtos com maior valor agregado. Outra novidade é a análise a partir do índice atualizado de complexidade econômica, além de observar o comportamento recente da economia considerando a participação do país nas CGV. Tais dados evidenciam a piora da complexidade econômica dos produtos exportados pelo Brasil e uma participação nas CGV altamente concentrada no fornecimento de produtos básicos a outros países. A elevação de produtos sofisticados na pauta das importações é outra atualidade relevante, reforçando a ideia da desindustrialização nos últimos anos. Ademais, evidencia o baixo nível de investimentos e crescimento econômico do país na última década. Este estudo pode contribuir com pesquisas relacionadas à balança comercial, complexidade econômica e a participação do país nas CGV, inclusive acerca de seus encadeamentos produtivos.

Referências

- BAUMANN, R. Participar em Cadeia Global de Valor deve ser objetivo de política? **Boletim de Economia e Política Internacional** | BEPI | n. 33 | Maio/Ago. 2022. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11568> Acesso em: 04 jun. 2024.
- CARNEIRO, F. L. Fragmentação internacional da produção e cadeias globais de valor, **Texto para Discussão**, nº 2097, 2015. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Brasília.
- FERREIRA, J. D.; SCHNEIDER, M. B. As cadeias globais de valor e a inserção da indústria brasileira. **Revista Tecnologia e Sociedade**, Curitiba, v. 11, n. 23, 2015.
- GEREFFI, G. **A commodity chains framework for analyzing global industries**. Institute of Development Studies, Duke University, 1999.
- FMI – INTERNATIONAL MONETARY FUND. **World economic outlook database**. 2023. Disponível em: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/April>>. Acesso em: 29 Abr. 2023.

MDIC (MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS). **Comex Stat - Portal para acesso gratuito às estatísticas de comércio exterior do Brasil.** 2023. Disponível em: <<http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home>>. Acesso em 22 Ago. 2023.

NONNENBERG, M. Participação em cadeias globais de valor e desenvolvimento econômico. **Boletim de Economia e Política Internacional** | BEPI | n. 17 | Maio/Ago, 2014.

OEC – THE OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY. **Harmonized System (HS) Products.** 2023. Disponível em: <<https://oec.world/en>>. Acesso em: 29 Ago. 2023.

OECD – THE ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. **OECD.Stat.** 2023. Disponível em: <https://stats.oecd.org>. Acesso em 30 Ago. 2023.

UOL. **Com alta do PIB, Brasil volta ao grupo de 10 maiores economias do mundo.** 01/03/2024. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2024/03/01/apos-alta-do-pib-brasil-volta-ao-grupo-de-10-maiores-economias-do-mundo.htm> Acesso em: 26 jun. 2024.